

Kebijakan Kenaikan Harga BBM dan Perbaikan Kualitas Pendidikan
Oleh Hasbullah, M.Pd dan Siti Istiningsih, M.Pd
(penulis adalah Pemerhati Pendidikan)

Semenjak kenaikan harga BBM yang di umumkan langsung oleh presiden Joko widodo menyisakan banyak pro dan kontra di semua tingkat masyarakat yang seolah olah tidak ada pangkal ujung penyelesaiannya. Pro dan kontra ini timbul karena BBM memberikan dampak di semua lini kehidupan masyarakat terutama masyarakat tingkat bawah yang bersentuhan langsung dengan BBM seperti kenaikan harga bahan pokok.

Wujud konkret kenaikan harga BBM ini kita lihat banyak aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai daerah yang berujung dengan kekerasan, pengrusakan dan tidak sedikit memakan korban baik dari kalangan mahasiswa maupun aparat kepolisian. Ini terjadi bertahun-tahun setiap dinaikkan harga BBM.

Terlepas dari pro dan kontra tadi, hal yang perlu kita perhatikan adalah azas manfaat kenaikan harga BBM, artinya dengan kenaikan harga BBM ini dilakukan untuk apa?. Harapan penulis adalah dengan kenaikan harga BBM ini, hendaknya benar-benar di alokasikan untuk kemakmuran rakyat dan bersifat transparan dalam penggunaan anggarannya. Salah satu hal pokok yang harus diperhatikan adalah mengalokasikan anggaran yang optimal dari kenaikan harga BBM ini untuk dunia pendidikan di daerah-daerah terpencil, pelosok dan jauh dari informasi, baik untuk kesejahteraan guru, kualitas guru, bangunan sekolah, beasiswa dan lain sebagainya.

Upah Minimum Guru

Harapan pertama adalah dengan kenaikan harga BBM ini pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru melalui kebijakan upah minimum guru di seluruh Indonesia. Kenapa ini penting karena banyak dari guru kita di gaji dengan standar yang minimum sehingga banyak dari guru mencari pekerjaan tambahan untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya.

Hasil survey penulis di Jakarta, terutama guru-guru yang mengajar di swasta rata-rata di gaji Rp.500 ribu sampai Rp.1 juta rupiah, sedangkan di Nusa Tenggara

Barat Khususnya lombok guru swasta rata-rata di gaji Rp.300 ribu sampai Rp.500 ribu perbulan. Melihat hal ini, sudah layak kah mereka hidup dengan berbagai tanggungan yang ada pada dirinya.

Dampak dari gaji yang di bawah standar adalah kualitas proses pelaksanaan pembelajaran di kelas jadi rendah, artinya banyak dari guru hanya sekedar menjalankan tugas mengajar tanpa dilakukan sepenuh hati. Oleh karena itu siapa yang bertanggung jawab pada semua ini.

Solusi yang tepat dan segera adalah pemerintah harus mengeluarkan peraturan pemerintah membuat kebijakan mengenai upah minimum guru yang sesuai dengan upah minimum buruh provinsi. Dengan upah minimum guru diharapkan kualitas pendidikan di sekolah semakin bagus.

Kartu Indonesia Pintar

Alasan pokok kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk anggaran kartu Indonesia pintar yang di peruntukkan oleh siswa yang kurang mampu dan putus sekolah. Kebijakan ini sangat populis asal di lakukan dengan transparan dan benar-benar.

Namun yang jadi persoalan adalah data anak miskin dan putus sekolah yang digunakan pemerintah selama ini sebagai rujukan untuk kartu Indonesia pintar apakah sudah tepat. Pemerintah juga harus transparan konsep anak miskin itu seperti apa, ini perlu di kaji ulang sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik sosial baru di kalangan masyarakat bawah.

Dana Penelitian Mahasiswa

Harapan penulis yang kedua adalah dengan kenaikan harga BBM ini benar-benar di alokasikan untuk mahasiswa melalui penambahan anggaran untuk penelitian mahasiswa di berbagai bidang. Banyak kita lihat di berbagai perguruan tinggi baik negeri dan swasta memiliki mahasiswa yang kreatif dan inovatif dalam penelitiannya.

Seperti hasil karya mahasiswa ITS yaitu mobil “Sapu Angin”, yang menggunakan konsep *monoqouce* membuat mobil terasa ringan, kemudian sistem injeksi pada mesin (EFI) membuat mobil hemat BBM dan ramah lingkungan dibandingkan dengan sistem karburator (sistem semprot). Bobot mobil hanya

berkisar 35-40 kilogram dengan bahan baku fiberglas untuk *body*, dan kerangka *poly-euretane* (gabus padat).

Contoh lain adalah hasil karya mahasiswa UGM yang mengembangkan briket ampas aren sebagai sumber bahan bakar energi alternatif biomassa ramah lingkungan yang memiliki keunggulan yang tidak kalah dibanding sumber bahan bakar minyak tanah maupun gas elpiji. Selain murah, praktis, mudah menyala dan briket ini siap pakai bahkan tidak banyak asap pembakaran sehingga tidak mencemari lingkungan dan nyala apinya pun bagus.

Contoh di atas adalah contoh sebagian kecil dari hasil karya mahasiswa Indonesia. Masih banyak hasil karya mahasiswa yang lain di seluruh kampus di Indonesia yang inovatif. Oleh karena itu pemerintah harus memfasilitasi penelitian mahasiswa dan membantu memproduksi massal untuk kepentingan masyarakat.

Dengan kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah, hendaknya kita sebagai masyarakat melihatnya secara menyeluruh dan tidak apatis terhadap kebijakan itu karena selama ini yang menikmati BBM bersubsidi adalah orang-orang kaya. Harapan ke depannya adalah semoga dengan kenaikan harga BBM ini membuat kita untuk berpikir kreatif mencari solusi lain dalam penggunaan BBM dan pemerintah juga hendaknya menggunakan anggaran kenaikan harga BBM ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat terutama bidang pendidikan. Dengan di alokasikannya kenaikan harga BBM di bidang pendidikan harapannya pendidikan di seluruh Indonesia dari pelosok sampai kota tidak termarginalkan.